

KIBERXAVFSIZLIK, SUN'IY INTELLEKT, MA'LUMOTLARNI HIMOYA QILISH

Ovliyakulov Husan Ruziboy o'g'li,

Toshkent davlat yuridik universiteti, Kiber huquqi yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054679>

Annotatsiya: Ushbu tezisda kiberxavfsizlik va sun'iy intellektning ma'lumotlarni himoya qilishdagi huquqiy jihatlari yoritib beriladi hamda xorijiy mamlakatlarda ma'lumotlarni himoya qilishga oid qonun hujjatlari tahlil etiladi. Shuningdek, dastlab kiberxavfsizlikning arxitekturasi, strategiyasi hamda sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish masalalari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: kibermakon, kiberjinoyat, sun'iy intellekt texnologiyalari, axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik qonunlari, Evropa Ittifoqining umumiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi reglamenti (GDPR)

So'ngi yillarda kompyuter tizimlari va Global Internet tarmog'ining rivojlanishi va kengayishi tashkilot yoki korxonalarda foydalaniladigan elektron va raqamli qurilmalarning sonining ortib borishiga va bu orqali tarmoqda uzatilayotgan va saqlanayotgan axborot hajmini keskin darajada ortishiga olib kelmoqda. Bu holat esa o'z navbatida turli xil dasturiy va apparat vositalaridagi zaifliklar va nosozliklar natijasida hosil bo'ladigan kiberxavfsizlik tahdidlarini ortishiga ham sababchi bo'lmoqda. Bugun butun hamjamiyat oldida turgan eng murakkab muammolardan biri kiberjinoyatchilikka qarshi kurashda ushbu turdagi jinoyatlarning kibermakonda istalgan elektron va raqamli vositalar orqali amalga oshirish imkoniyati mavjud ekanligi hisoblanadi.

Xususan, kiberjinoyatlar transchegaraviy ya'ni milliy chegaralarni chetlab o'tadigan jinoyatlar hisoblanib, ular istalgan global internet tarmog'iga ulangan raqamli, kompyuter qurilmalarga hujumga o'tish qobiliyatiga ega. Shuning uchun ham bu turdagi jinoyatlar globallashib borayotganini inobatga olgan holda, xech bir davlat ushbu turdagi tahdidlarga yolg'iz kurasha olmaydi. Bunday sharoitda xalqaro hamkorlikni kengaytirish, kiberjinoyatchilikka qarshi birgalikda harakat qilish va uni tekshirish borasida tegishli organlar faoliyatini tartibga solish hamda o'zaro hamkorlikning xalqaro huquqiy mexanizmlarini ishlab chiqish yagona yo'ldir. Demak bu kabi xalqaro darajadagi kiberjinoyatchilik muammosi jahon hamjamiyati tomonidan bu turdagi jinoyatlarga qarshi kurashishda xalqaro hamda milliy qonunchilik bazasini shakllantirish va axborot xavfsizligini ta'minlash uchun zaruru bo'lgan chora-tadbirlar ko'rishga undamoqda. Sun'iy intellekt ham to'rtinchi sanoat inqilobining muhim elementi hamda robototexnika va dasturlash rivojlanishining yangi bosqichi sifatida dunyo hamjamiyati tomonidan katta qiziqishlarga sabab bo'lmoqda. Sun'iy intellektning deyarli barcha sohalarda qo'llanilishi va u bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish anchayin murakkab vazifa bo'lib, bu kabi muammolarni yurisprudensiya va informatika sohasida faoliyat yuritadigan mutaxassislar qaysi sohalar va faoliyatni tartibga solish kerakligi haqida turli xil yondashuvlarga ega.

Sun'iy intellektning jahon hamjamiyatida ahamiyati ortib borayotgani bois, u bilan vujudga kelishi mumkin bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish xozirgi vaqtdagi ham milliy, ham xalqaro miqyosda kun tartibidagi asosiy masalalardan biri bo'lib turubti. Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish masalasi va bundan kelib chiqadigan muammolar allaqachon dunyoning yetakchi universitetlari talabalari tomonidan o'rganilmoqda, masalan, 2018 yildan boshlab Stenford universiteti dasturiga "Sun'iy intellektni tartibga solish"

(Regulating Artificial intellekt) interaktiv kursi kiritilgan. Razvedka), kurs mualliflari sifatida kelajakdagi yuristlarning ushbu sohadagi joriy va o'rta muddatli muammolarni tushunishlarini chuqurlashtirish uchun mo'ljallangan.

Kursda sun'iy intellektning rivojlantirishning mumkin bo'lgan yo'nalishlari, sun'iy intellektning mavjud versiyalaridan foydalangan holda ishlab chiqish, turli xil yuridik ahamiyatga ega muammolar va sun'iy intellektning tartibga solishning asosiy tushunchalari ko'rib chiqiladi. Ayni vaqtda sun'iy intellektning tobora takomillashishi hamda kiberjinoyatlarning ko'lami ortishi ma'lumotlarni himoya qilishda asosiy tahdid va muammoga yalanib bormoqda. Kiberxavfsizlik, sun'iy intellekt va ma'lumotlarni himoya qilish brogan sari bir biri bilan bog'lanib bormoqda, ammo jamiyatda ular bilan bog'liq vujudga keluvchi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi, qo'llab – quvvatlovchi huquqiy bazalar alohida hamda ular turli xil vazifalarni bajarish va maqsadlarga erishish uchun yaratilgan. Sun'iy intellektning takomillashishi va tez o'sishi bilan ushbu texnologiyalarni qo'llab-quvvatlovchi funktsiyalar davlat organlari hamda kompaniya va tashkilotlar, xususiy va davlat sektorlari tomonidan amaliyotda keng foydalanila boshlandi. Ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha ishlab chiqilgan qonunlar asosan tashkilotlarga hamda jismoniy shaxslarga ushbu ma'lumotlarni boshqarish uchun mas'ul bo'lgan shaxs yoki lavozimni tayinlash yoki belgilash majburiyatlarini yuklaydi. Ammo, sun'iy intellekt insoniyat tomonidan amaliyotda qo'llanilsa hamda boshqarilinsa va keyin undan tashkilotlar o'z maqsadlari va manfaatlari yo'lida foydalansa, ma'lumotlarni himoya qilish qonunlari qandaydir darajada foydasiz bo'ladi. Bundan tashqari, ushbu ma'lumotlarni boshqarish uchun hech kim va hech qanday tashkilot javobgar emas va qonunda belgilanmagan.

Aqli uy sun'iy intellekt qurilmalari uchun nazoratchi yoki protsessor talab qilinmaydi. Biroq, sun'iy intellektning ishlab chiqqan kompaniyalar va ularning rahbarlari yuz va ovozni aniqlash, harakatlar, rasmlar, kayfiyat, irs va boshqa turdagi ma'lumotlar kabi shaxsiy ma'lumotlarga kirish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ishlab chiqilgan elektron hamda aqli maishiy texnika, shaxsiy robotlar, kiyim-kechak, dron va o'yinchoqlar bozorda o'z yo'lini topmoqda. Borgon sayin ularning xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni to'plash va ulardan foydalanish imkoniyatlari haqida turli xil Shubha, xavotirlar paydo bo'ldi, chunki ular Internet global tarmoqiga tobora ko'proq ulangan.

Shunday qilib, sun'iy intellekt tizimlarida muammolardan biri uni ishlatish va shaxsiy ma'lumotlardan noto'g'ri foydalanish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zarar darajasini aniqlashdir. Bundan tashqari, sun'iy intellekt tizimlari, infratuzilma va ularning platformalarining maxfiylikka ta'sirini yoki boshqacha tarzda ta'sirini yaxshiroq tushunish kerak.

Kiberxavfsizlikda sun'iy intellekt tashkilotga ushbu ma'lumotlarning to'planishi va ishlatilishini aniqlash va nazorat qilish imkonini berish orqali shaxsiy ma'lumotlarning ko'proq himoyasini ta'minlaydi. Shunga qaramay, aniq shaxslar, tashkilotlar va jamoalarni kengroq kuzatish uchun yanada murakkab tizimlarga ega bo'lgan shaxslar va tashkilotlar tomonidan sun'iy intellekt tizimlariga qanchalik oson kirishi noma'lum. Eng muhimi, ma'lumotlarni himoya qilish bilan bog'liq mavjud huquqiy va siyosiy asos va uning butun dunyo bo'ylab parchalanishi sababli, Avstraliyada ishlab chiqilgan va 1988 yildagi Maxfiylik to'g'risidagi qonunga javob beradigan sun'iy intellekt tizimlari Singapur, Evropa Ittifoqi,

Evropa Ittifoqi qonunlariga javob bermasligi mumkin. Buning sababi shundaki, shaxsiy ma'lumotlarning ta'rifi juda xilma-xildir.

Bundan tashqari, Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti tomonidan o'rnatilgan xalqaro huquqiy tamoyillar sun'iy intellekt texnologiyasiga mos kelmaydi. Uchinchidan, sun'iy intellektni tartibga solish endigina ko'rib chiqilmoqda va hal qilinmagan. Regulyatorlar va hukumatlar oldida turgan muammolarni, agar ular mustaqillik darajasini saqlab qolgan holda, sun'iy intellekt texnologiyasi, kiberxavfsizlik texnologiyasi va ma'lumotlarni himoya qilish bilan birgalikda kurasha olmasalar, ularni e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Bu muvozanat, innovatsiyalar rivojlanishini ta'minlash bilan bir qatorda, raqamli iqtisodiyot o'sishi mumkin, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va himoya qilish esa qiyin vazifa bo'ladi. Hozirgi vaqtda sun'iy intellektning potentsial ta'sirini to'g'ri baholash uchun qonun yoki texnologiyaga oid ma'lumotlar etarli emas. Ko'rinib turibdiki, sun'iy intellektning boshlanishini boshqarish uchun qonun va kiberxavfsizlik tizimlarining ushbu sohasida yaxshiroq tartibga solish zarurati. Biz hukumatlar va tartibga soluvchilar ushbu muammolarni hal qiluvchi me'yoriy-huquqiy bazalarni ishlab chiqish uchun tezroq javob berishlari kerak bo'lgan davrga kirmoqdamiz.

Ma'lumotlarni himoya qilishda xorijiy davlat tomonidan qabul qilingan qonunlar hamda tajribalarni birinchi o'rinda Evropa Ittifoqining umumiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi reglamenti (GDPR) qonuni tahlil etish orqali o'rganamiz. Evropa Ittifoqining umumiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi reglamenti (GDPR) Evropa Ittifoqidagi shaxslarning shaxsiy ma'lumotlarini qanday qayta ishlash va uzatishni tartibga soladi. Evropa Ittifoqining umumiy ma'lumotlarni himoya qilish reglamenti (GDPR) dunyodagi eng kuchli maxfiylik va xavfsizlik qonunidir. Ushbu reglament 1995 yilgi ma'lumotlarni himoya qilish direktivasi tamoyillarini yangiladi va modernizatsiya qildi. U 2016-yilda qabul qilingan va 2018-yil 25-mayda qo'llanilgan.

GDPR quyidagilarni belgilaydi:

- ❑ raqamli asrda shaxslarning asosiy huquqlari;
- ❑ ushbu ma'lumotlarni qayta ishlash majburiyatlari;
- ❑ muvofiqligini ta'minlash usullari;
- ❑ qoidalarni buzganlarga nisbatan sanksiyalar;

Garchi u Yevropa Ittifoqi (EI) tomonidan ishlab chiqilgan va qabul qilingan bo'lsa-da, u har qanday joyda joylashgan tashkilotlarga, agar ular Evropa Ittifoqidagi odamlarga tegishli ma'lumotlarni to'plagan yoki to'plagan bo'lsa, majburiyatlarni yuklaydi. GDPR uning maxfiylik va xavfsizlik standartlarini buzganlarga nisbatan qattiq jarimalar undiradi, jarimalar o'nlab million yevroga etadi. GDPR bilan Evropa ko'proq odamlar o'z shaxsiy ma'lumotlarini bulutli xizmatlarga ishonib topshirayotgan va buzilishlar har kuni sodir bo'layotgan bir paytda ma'lumotlar maxfiyligi va xavfsizligi bo'yicha qat'iy pozitsiyasini bildirmoqda.

Agar siz Evropa Ittifoqi fuqarolari yoki rezidentlarining shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlangiz yoki bunday odamlarga tovarlar yoki xizmatlarni taklif qilsangiz, GDPR siz Evropa Ittifoqida bo'lmasangiz ham amal qiladi. U jismoniy shaxslarga ularning ma'lumotlari qanday to'planishi, ishlatilishi va onlayn tarzda himoyalaniishi ustidan ko'proq nazoratni ta'minlash uchun mo'ljallangan. Shuningdek, u tashkilotlarni odamlardan to'playdigan shaxsiy ma'lumotlardan foydalanish va ularni himoya qilish bo'yicha qat'iy yangi qoidalarni, shu

jumladan ma'lumotlarni to'plashni oqlash uchun shifrlash va yuqori qonuniy chegaralar kabi texnik himoya vositalaridan majburiy foydalanishni talab qiladi.

References:

1. Cyber Security, Artificial Intelligence, Data Protection & the Law Robert Walters • Marko Novak b.6;
2. Stanford universiteti tadqiqot kurslari. LAW 4039: Sun'iy intellektni tartibga solish. [https://explorecourses.stanford.edu/search?view=catalog&filter-coursestatusActive=on&q=LAW%204039:%20Regulating%20Artificial%20Intelligence&academicYear=2018 2019](https://explorecourses.stanford.edu/search?view=catalog&filter-coursestatusActive=on&q=LAW%204039:%20Regulating%20Artificial%20Intelligence&academicYear=2018%202019) (kirish 01/02);
3. Laptev V.A. Sun'iy intellekt tushunchasi va uning ishi uchun huquqiy javobgarlik // Qonun. Oliy Iqtisodiyot maktabi jurnali. 2019. No 2. 83-b;
4. “Kiberxavfsizlik asoslari” , S.K.Ganiev, A.A.Ganiev, Z.T.Xudoyqulov , Toshkent 2020 B.42;
5. <https://blog.rsisecurity.com/what-is-the-purpose-of-an-enterprise-information-security-policy/>;
6. <https://blog.rsisecurity.com/what-is-the-purpose-of-an-enterprise-information-security-policy/>;
7. “Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishga oid milliy va xalqaro standartlar” N.S.Salayev , R.N.Ro'ziyev Toshkent – 2018 B-22;
8. “Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish” I.A.Filipova Samarqand 2022 B.7;